

**BUXORO—TURKISTON IML-FANINING BESHIGI.
(ILM-FAN, MADANIYAT VA ISLOM DININING RIVOJLANISHI
BUXORO AMIRLIGI DAVRI MISOLIDA)**

Oromov Quvvatbek Normo‘min o‘g‘li

Qarshi Xalqaro Universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligi davrida yurtimiz hududida ilm-fan, madaniyat hamda islom dinining rivojlanishi haqida bir qancha foydali ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, madaniyat, islom dini, madrasa, masjid.

Аннотация: В данной статье представлены некоторые полезные сведения о развитии науки, культуры и ислама в нашей стране во времена Бухарского эмирата.

Ключевые слова: наука, культура, исламская религия, медресе, мечеть.

Abstract: This article provides some useful information about the development of science, culture and Islam in our country during the Bukhara Emirate.

Key words: science, culture, Islamic religion, madrasa, mosque.

Kirish

Ma‘lumki, Buxoro amirligi tarixi 1756-yilda mang‘itlar sulolasi hokimiyatga kelishi bilan boshlangan. Ushbu sulola O‘rta Osiyoning boshqa davlatlari kabi xonlik deb emas amirlik deb atalishiga sabab o‘zlarini Chingizxon urug‘iga mansub emas deb bilishida edi. Mang‘itlar kelib chiqishi jihatidan temuriylar, kenagaslar va ashtarxoniylarga bog‘lanadi. Mang‘it so‘zining ma‘nosi “o‘ldirmoq” degan ma‘noni bildiradi. Mang‘itlar sulolasiga asos solgan Muhammad Rahimiy “oy eli to‘q mang‘it” urug‘i vakili bo‘lgan. U ashtarxoniylar sulolasi davridayoq kata nufuzga ega amaldor bo‘lgan. Mang‘itlar sulolasi yurtimiz tarixida 1920-yilgacha hukmronlik qilgan. Bu sulola davrida O‘rta Osiyo hududida nafaqat ilm-fan va madaniyat, balki

islom dini ham yuksak darajada rivojlangan. Islom diniga oid bir qator asarlar yaratilgan. Madrasa, masjid, xonaqoh va karvonsaroylar qurilgan.

Asosiy qism

Buxoro amirligi davrida ilm-fan va madaniyat. Mang'itlar hukmronligi davrida tarix, din, tasviriy san'at, adabiyot va tarjimonlik kabi sohalar yuksak darajada rivojlandi.

Bu davrda tarix faniga hissa qo'shgan olimlardan biri Muhammad Ya'qub ibn Doniyolbiy Buxoriy bo'lib, uning mashhur asarlaridan biri „Gulshan ul-muluk“ (Podshohlar gulshani) kitobidir. Ushbu asar ikki asosiy qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi Buxoroning qadimgi tarixi, uning hukmdorlari shajarasi tarixiga bag'ishlangan. Asarning ikkinchi qismida esa Markaziy Osiyoning XVIII va XIX asr boshlaridagi tarixi bayon etilgan. Bundan tashqari, yana tarixga oid Mirzo Shams Buxoriyning „Bayoni ba'zi havodisoti Buxoro, Ho'qand va Qoshg'ar“ kitobi, shuningdek, Mir Olim Buxoriyning „Fathnomayi sultoniy“, Muhammad Hakimxonning „Yilnomalar to'plami“ asarlari yozilgan bo'lib, ularning har birida Buxoro tarixi haqida muhim ma'lumotlar keltirilgan.

Adabiyot sohasiga ulkan hissa qo'shgan yirik namoyondalardan biri—bu Muhammadniyoz Nishotiydir. Shoirning 1778-yilda o'zbek adabiyotining katta yutug'i deya e'tirof etilgan „Husn-u dil“ asari juda mashhur. Ushbu asar shoir tomonidan majoziy shaklda yozilgan bo'lib, insondagi yaxshi sifatlar bilan yomon illatlar o'rtasida kurash ketgan. uning „Qushlar munozarasi“ majmuasi katta ahamiyatga ega. Asarda o'sha davrdagi ijtimoiy tuzumga xos illat, jaholat, mansabparastlik majoziy shaklda tanqid qilingan, mehnat ahlining kamtarligi ulug'langan.

Tasviriy san'atda diniy mavzudagi kitoblarni bezash, xattotlik va miniatura sohalari yaxshi rivoj topgan. Amir Haydar davrida ijod qilgan Mir Ma'sum Olamiyon „Axloqi Muhsiniy“ kitobini hamda Sa'diyning she'riy asarlarini rasm bilan bezaydi. Mirzo Sodiq Jondoriy Nasrulloxon amirligi davrida qo'lyozma kitoblarga lavhalar, Sa'diy va Hofiz asarlariga turmush manzaralari tasvirlangan rasmlar ishlilagan. Yirik

olim, faylasuf, shoir Ahmad Donish (1827—1897) 20 yil mobaynida Buxoro saroy kutubxonasida xattot va rassom bo'lib ishlilagan. U astronomiya, tibbiyot, riyozat, me'morcliilik va musiqadan tashqari xattotlikni, rassomlik hamda rang berish san'atini ham o'rgangan edi. Alimad Donish ko'cliirgan, bezagan yoki rasm ishlilagan qolyozmalar icliida „Shohi darvesh“, „Ajoyib at-tabaqot“ va boshqa asarlar buning dalilidir.

Buxoro amirligi davrida islom dini. Buxoro amirligi boshqaruviga ko'ra monarxiya bo'lib, diniy davlat bo'lgan. Davlat boshqaruvida ham islom dinining ahamiyati yuqori bo'lgan. Amirlikda chiqariladigan farmon va qonun-qoidalar shariat ahkomlariga to'g'ri kelish-kelmasligi nazorat qilingan. Yuqori lavozim bo'lmish shayxulislom mamlakatdagi barcha diniy ishlarga boshchilik qilgan. Uning nufuzi shunchalik baland bo'lganki, hattoki hukmdorning taxtga chiqishida uning fikri hisobga olingan.

Rossiya impyeriyasi bosqini arafasida Buxoro amirligi hayotining yuqori boshqaruv tizimidan tortib, aholi o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, aholining turmush tarzi, yer-suvga egalik munosabatlari va umuman jamiyat hayotining barcha sohasi islom dini va uning me'yorlari asosida tartibga solingan. Buxoro amirligiga tashrif buyurgan ingliz leytenanti A.Borns ham amirlikda boshqaruv tizimi Qur'oni Karimga asoslangan edi, deya tasdiqlagan edi

O'rta asrlarda boshqa musulmon davlatlari singari, Buxoro amirligida ham, islom dini hayotning barcha jabhalarida hukmron kuchga aylangan. Aholi hayotidagi barcha muhim masalalar, xususan, yerga egalik munosabatlaridan tortib, soliq, savdo, aholi kasb-kori va turmush tarzidagi barcha qoida va me'yorlar to'liq shariat talabi ostida bo'lgan. Shariat – islom qonuni hayotning barcha jihatlarini tartibga solib turgan.

Buxoro amirligi huquqiy tizimi dualizmga asoslangan edi. Davlat ishlarini boshqarish, hozirgi kundagi ommaviy huquq deb nom olgan, ya'ni davlat manfaatlarini ifoda etadigan davlat huquqi, ma'muriy huquq dunyoviy

xususiyatga ega bo'lsa, xuquqiy huquq deb nom olgan mulkiy, oilaviy munosabatlar X asrga qadar hanafiylik maktabi tomonidan yaratilgan shariat qoidalari hamda mahalliy odatlar bilan tartibga solingan. Jinoyat huquqi esa

davlat manfaatlarini masalasida dunyoviy, xususiy manfaatlar masalasida aralash (islomiy va an'anaviy) huquq xususiyatiga ega edi.

Davlat boshqaruvini tashkil qilish va amalga oshirish munosabatlari ko'ra, tuzuk, yo'sin kabi mahalliy huquqiy odatlarga asoslangan. Yerdan foydalanish, savdo-sotiq, hunarmandchilik soxalaridagi shartnomaviy munosabatlarni tartibga solishda shariat qoidalari bilan birga an'anaviy normalar ham ko'proq salmoqqa ega bo'lgan. Hunarmandlar, savdogariarning hulq-atvorini tartibga soluvchi maxsus normalar "maqomotlar" amal qilgan.

Musulmon huquqi Buxoro amirligida hech bir davrda yagona manbaga asoslangan huquq bo'lmagan, huquqiy munosabatlarni tartibga solishda odat huquqining ahamiyati beqiyos edi. Bu davrdagi huquq manbalari, ularning dualistik xususiyati, odat huquqi va musulmon huquqining amal qilish chegaralarini huquqiy tushunchalar, yuridik terminologiya, grammatika, yuridik texnika qoidalari masalalari chuqur tadqiq etilgan. Shunday qilib, odat huquqi va shariat qonunlarini amal qilish chegaralarini o'rganish, huquqiy odatlarning salmo'i, ularning sohalari va manbalarini tadqiq qilish muhim.

Ko'pincha o'zbek urug'larining zodagonlari harbiy-ma'muriy darajalarni olishga muvaffaq bo'lgan, Qaysi tabaqaga tegishliligidan qat'iy nazar eng iqtidorli kishilar ham yuqori davlat darajalarini egallashga muvaffaq bo'lishgan. Masalan, ko'p hollarda eng yuqori darajalar — qo'shbegi (bosh vazir), devonbegi (amir ma'muriyati rahbari) darajasiga forsiy qullar tayinlangani tarixiy manbalardan ma'lum. Bu holat zodagonlar tomonidan fitna uyushtirilishining oldini olish va sulola xavfsizligini saqlashga ham xizmat qilgan.

Islom dinining rivojiga hukmdorlar ham samarali hissa qo'shgan. Jumladan, Ahmad Donishning yozishicha, amir Haydar hukmronlik qilgan davrda Buxoroda ilm-fan, xususan, tarix va islom ilmlari rivojlangan. Haydar madrasalarda tahsil olib borish uchun Istanbul, Qobul va boshqa shaharlardan ko'plab qo'lyozma kitoblarni oldirgan. Uning o'zi muntazam ravishda saboq bergan, madrasalarda dars o'tgan. Haydar «al-Fa-void al-alfiya» nomli fiqhning xanafiya mazhabiga oid asar ham yozgan. Amir Shohmurod davrida Buxoro va Samarqand madrasalari qayta tiklanib borilgan. Jumladan, uning: "Har qaysi talaba o'z hisobi va mehnati bilan hujralarni ta'mirlab, tartibga solsa, shu talaba shu hujraning egasi hisoblanadi. U hujrani sarflagan harajatlarini qaytarib olish evaziga boshqa kishiga berishi mumkin" degan buyrug'idan so'ng, shu vaqtdan boshlab hujralar bir o'quvchidan ikkinchi talabaga ketkazilgan to'lov hisobiga berib borish odat tusiga kirdi. Shu tariqa amirlik davrida islom ta'limoti bo'yicha kata ishlar amalga oshirilgan. Buxoro amirligi Chor Rossiyasi istilosidan keyin tugatilib, madrasa, masjidlarning ko'pi buzib tashlangan. Islom dini rivoji to'sib qo'yilgan. Buxoro O'rta Osiyoda ilm, fan va madaniyat markaziga aylangan davrlarda hududimiz yuksak darajada rivojlangan.